

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ФОНДОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Зокирова Диёра

Ташкентский финансовый институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628664>

В условиях мировой экономики фондовые биржи (фондовые рынки) широко используются в экономике многих развитых стран. Фондовые рынки также считаются основным институтом рыночной экономики и играют важную роль в развитии отрасли.

Фондовый рынок представляет собой совокупность механизмов, позволяющих физическим и юридическим лицам торговать ценными бумагами, и организованный рынок продажи ценных бумаг.

Судя по мировому опыту, фондовый рынок признан основным источником инвестиций для всех секторов экономики, а фондовый рынок - эффективным способом финансирования за счет банковских кредитов. Поэтому уровень экономической системы каждой страны отражается на ее деятельности на фондовом рынке. В течение последних пяти лет в Узбекистане наряду с другими развитыми странами осуществляются системные реформы по совершенствованию функционирования фондовых бирж, в том числе по развитию фондового рынка. Также программами, направленными на достижение высоких результатов рыночной экономики за счет развития фондового рынка на сегодняшний день, является Указ Президента Республики Узбекистан от 18 апреля 2017 года «Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации и развитию конкуренции» и других нормативных актов. - осуществляется в рамках нормативно-правовых актов. К 2017 году объем мирового фондового рынка в сумме достигнет 65,6 трлн. Основная доля в долларах США принадлежит США 36,3%, Китаю 10,1%, Японии 7,9%, Гонконгу 6,3% и Великобритании 4,6%. Кроме того, доля вышеуказанных стран и 10 стран, таких как Канада, Франция и Германия, в формировании инфраструктуры фондового рынка во всем мире составляет 51,4%, что свидетельствует о важности дальнейшего развития узбекского фондового рынка.

Объём торгов на мировом фондовом рынке

1-рис. Объем торгов на мировом фондовом рынке.

Несмотря на усилия страны по развитию фондового рынка, мы можем столкнуться с различными проблемами в развитии этого сектора.

Основные из них;

недостаточная защищенность инфраструктуры фондового рынка;

Отсутствие внедрения цифровых технологий для модернизации технологических возможностей фондовых рынков;

Ценные бумаги выпущены, но механизм продажи облигаций на фондовом рынке используется неэффективно;

Создание органа самоуправления важно и актуально для обеспечения прозрачности операций с ценными бумагами. Эти проблемы показывают, что сегодня фондовый рынок стоит 25 триллионов долларов. В сумах это менее 6% ВВП.

Упрощение фондового рынка, снятие чрезмерных ограничений и внесение изменений в действующее законодательство имеют важное значение в развитии фондового рынка Узбекистана и преодолении вышеуказанных проблем. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что фондовый рынок в Узбекистане намного медленнее, чем в других развитых странах, и для его улучшения необходимо провести большую работу. Прежде всего, необходимо разработать стратегию развития фондового рынка. Внедрение национальных программ IPO/SPO может служить эффективным инструментом формирования фондового рынка и развития национального рынка. В частности, это повысит интерес местных и иностранных инвесторов. Развитие фондового рынка также зависит от

квалификации и грамотности профессионалов. К сожалению, сегодня в нашей стране всего 300 специалистов, имеющих квалификационный аттестат. Поэтому одной из основных задач Агентства по развитию фондового рынка является повышение квалификации кадров в сотрудничестве с ведущими зарубежными учреждениями.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

